

SECTION OF MATHEMATICS, PHYSICS, AND INFORMATICS

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ STEM-ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ

*Кошанова Г.Р.,
Абдыкеримова Э.А.,
Аккенжеева А.Ш.,
Бусурманова А.Ч.,
Шуакбаева Р.С.,
Кулжагарова Б.Т.*

*Каспийский университет технологий и инжиниринга имени
Ш. Есенова г. Актау, Казахстан*

POSSIBILITIES FOR IMPLEMENTING STEM TECHNOLOGY IN MATHEMATICS TEACHING

*Kochshanova G.,
Abdykerimova E.,
Akkenzheyeva A.,
Bussurmanova A.,
Shuakbayeva R.,
Kulzhagarova B.*

*Caspian university of technology and engineering named after Sh. Yessenov,
Kazakhstan, Aktau*

Аннотация

В статье авторы сделали краткий обзор научных работ, изучавших использование междисциплинарного интегрированного STEM-подхода в обучении математике школьников. Определены и теоретически проанализированы важность и возможности внедрения STEM-образования на основе использования междисциплинарного подхода как принципиально новой конструкции образовательной среды школы.

Abstract

In the article, the authors gave a brief overview of scientific works that studied the use of an interdisciplinary integrated STEM approach in teaching mathematics to schoolchildren. The importance and possibilities of introducing STEM education based on the use of an interdisciplinary approach as a fundamentally new design of the school educational environment are identified and theoretically analyzed.

Ключевые слова: обучение, математическое образование, STEM-обучения, STEM-технологии, креативное мышление, междисциплинарные компетенции, интеграция, возможности.

Keywords: learning, mathematics education, STEM education, STEM technologies, creative thinking, interdisciplinary competencies, integration, opportunities.

Исследователи в области STEM-образования отмечают, что использование STEM-технологий на уроках математики способствует формированию у учащихся исследовательских навыков, повышению их мотивации, способности самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве и высказывать свое мнение. Описаны пути решения проблемы с использованием принципов STEM-технологии.

В ходе теоретических исследований установлены основные направления внедрения STEM-образования в общеобразовательной школе: формирование и развитие инженерного мышления учащихся, учебной и исследовательской деятельности, знакомство с новыми технологиями в области естественных наук и возможностями использовать их для решения реальных задач, как средство познания окружающей действительности, овладения математикой.

В настоящее время использование сетевых информационных технологий в любой организации является одним из важнейших вопросов. Без возможностей информационной системы невозможно управлять финансами, бизнес-процессами, сотрудниками и подразделениями.

STEM-образование является одним из наиболее важных и актуальных вопросов, требующих особого внимания на всех уровнях системы образования в связи с бурным развитием цифровых технологий и стремительными изменениями в цифровизации всех сфер человеческой деятельности.

Главным признаком современного развития общества является увеличение сбора информации во всех сферах производства, потребления и человеческой деятельности.

Сегодня необходимо образование, которое может предоставить учащимся образовательный опыт для решения проблем, критического мышления,

управления проектами и использования различных технологий и информационных инструментов.

Есть некоторые предметы, которые важно изучать в образовании, поскольку они имеют много преимуществ в реальной жизни, как сами по себе, так и в сочетании с другими предметами.

Современное общество требует от школы не только дать ребенку как можно больше образования, но и обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить его таким важным навыком, как умение регулярно и самостоятельно учиться, что является условием достижения качественного образования. Фактически это основная задача нового образовательного стандарта [1].

Сегодня STEM-образование имеет приоритет в системе образования ведущих стран мира. STEM-образование в Казахстане в первую очередь связано с системой дополнительного и внешкольного образования.

STEM-образование - это комплексный подход, включающий командную и проектную работу студентов, современное технологическое оборудование, интеграцию нескольких наук и учебных предметов.

STEM обучение состоит из шести этапов: вопрос (задача), обсуждение, дизайн, строение, тестирование и развитие. Эти этапы и являются основой систематичного проектного подхода. В свою очередь, сосуществование или объединенное использование различных возможностей является основой креативности и инноваций. Таким образом, одновременное изучение и применение науки и технологии может создать множество новых инновационных проектов [2].

Согласно STEM-педагогике, ребенок должен быть мотивирован к обучению, знания должны применяться на практике и иметь непосредственное отношение к практике, само обучение должно быть интересным по форме, увлекать ребенка и приносить в будущем конкретные результаты, прежде всего все по профессии [3].

Цель исследования – показать преимущества и недостатки внедрения STEM-технологии в обучение школьников, а также определить возможность и целесообразность использования этой технологии в процессе обучения математике.

Во многих странах STEM-технологии пользуются большим спросом в образовательной среде. Многие передовые исследователи считают, что будущее молодого поколения находится в их руках.

Математика – один из важнейших предметов, преподаваемых в школе.

Включение математики в интегрированный подход STEM имеет свои преимущества, приводя к повышению мотивации, интереса и успеваемости учащихся.

Материалы и методы

Для достижения цели исследования проведен анализ отечественной и зарубежной литературы об актуальности и развитии образовательных технологий STEM-образования, анализ педагогической

практики использования метода STEM в общеобразовательной школе. При этом обобщение и систематизация проводились по результатам научных исследований.

Результаты и обсуждение

Люблинская И.Е. считает, что низкая подготовка учителей и отсутствие систематических программ повышения квалификации приводят к низкому уровню преподавания STEM в средних школах [4].

Школьная программа по математике и естественным наукам сама по себе не способствует развитию интереса к предметам STEM у школьников из-за отсутствия связи между самими предметами STEM в школе, а также отсутствия связи между школьной программой и учебной программой. потребности общества.

Математика занимает особое место в STEM-образовании, поскольку ее методы востребованы в современных проектах в различных областях. С другой стороны, ряд авторов установили, что одним из эффективных способов повышения качества математической подготовки студентов является их участие в поиске математических решений конкретных задач [5].

Положительная сторона STEM-образования заключается в том, что эта методология формирует междисциплинарные компетенции студента, важнейшими из которых являются уверенность в себе и желание учиться.

Междисциплинарная коммуникация является одним из основных аспектов понимания полезности и применимости школьной математики.

Необходимо следить за тем, чтобы содержание материалов не содержало искусственных соединений, было натуральным и правильно подобранным. Результат должен показать нам, как разрабатывать междисциплинарные задачи, чтобы они были достаточно эффективными для всех учащихся.

Математика, моделирование реальных жизненных ситуаций, и предоставляет комплексный инструмент для описания и оценки. Нельзя отрицать, что каждый учитель естественных наук должен обладать базовыми математическими навыками, необходимыми для своего предмета, и, наоборот, каждый учитель математики должен использовать знания и информацию из других наук в качестве подходящей мотивации и подчеркивать «важность» математики.

В учебниках математики короткие задачи из реальной жизни обычно содержат вырванную из контекста информацию об определенных явлениях и ситуациях. Поэтому подобные задания не пользуются большой популярностью как среди преподавателей, так и среди учащихся, а потому зачастую вообще не принимаются. Междисциплинарная деятельность может стать мотивацией к изучению всех естественных наук.

Интерес учащихся к математике снижается, поскольку они недостаточно понимают математику. Поэтому старшеклассникам математика часто кажется скучной, неважной и слишком сложной.

Особенно это проявляется в падении интереса к математике в школьные годы.

STEM-образование — это возможность привлечь внимание учащихся к математике, одновременно используя их интересы в других областях образования. Учащиеся старших классов предпочитают изучать математику посредством практических, интерактивных или технологических уроков, а не традиционными методами. Это хорошо сочетается с интегрированным подходом STEM. Благодаря этому подходу студенты могут развивать компетенции 21-го века, которые помогут им в жизни и любой карьере с их навыками мышления более высокого порядка [7].

Дюбо Э.Н. реализовано в рамках STEM-образования на уроках математики предъявляет ряд требований к решаемым задачам [8]:

- для разработки алгоритма самостоятельного решения обучающихся условие задачи должно иметь долю неопределенности и неясности относительно способов ее решения (т. е. является ли это чисто математическим расчетом, какой раздел математики следует использовать, какой метод исследования и т.п.);

- вопрос с разных кафедр математики и образования должно включать применение знаний, полученных из смежных областей;

- выполнение задания в соответствии с требованиями образовательного стандарта должно быть направлено на формирование будущих компетенций;

- условие задачи должно включать недостаточность или избыточность данных для решения задачи, поскольку на этапе анализа необходимо критически выбирать исходные данные и анализировать результаты на предмет их соответствия задаче;

- контракт задачи должен включать разные варианты ее решения, что позволяет формировать умения и навыки доказывать решения, используя разные формы подачи информации.

Помимо разработки заданий, задачей учителя является организация деятельности учащихся при их выполнении, которая зачастую носит групповой характер. Как правило, групповая работа на уроке организуется в ходе закрепления учебного материала и формирования предметных умений.

STEM-образование предполагает деятельность учащихся вне аудиторий, выполнение заданий не под руководством преподавателя, а в рамках свободного общения друг с другом.

Члены команды обмениваются мнениями по общей проблеме, создают стратегию и план действий по ее решению, распределяют взаимную ответственность. В ходе этих мероприятий студенты активно обмениваются информацией, анализируют и доказывают идеи, учатся работать вместе для достижения общей цели [8].

Активное общение и работа в команде - одно из главных преимуществ STEM-образования. Дети лучше запоминают и понимают при общении и общении своих идей и планов.

Развитие критического мышления - еще одна особенность STEM-образования. Критическое

мышление предполагает независимый объективный подход к текущей ситуации, способность подвергать сомнению известные факты и независимый анализ имеющихся данных для принятия собственных решений.

Реализация подхода STEM предполагает использование проблемного обучения. Этот тип обучения используется при обучении естественным наукам и предполагает решение проблемных ситуаций, поиск правильных ответов, преодоление препятствий на пути к запланированному решению.

Важное значение имеет формирование исследовательской активности и самостоятельности студентов. Исследовательская деятельность развивает базовые математические навыки, один из компонентов системы STEM. У детей всегда возникает потребность считать, измерять, сравнивать, определять форму и размер, что придает большое значение математическим понятиям и влияет на их мышление [3].

Для групповой работы студентам предлагаются сложные проектно-исследовательские задачи, в ходе решения которых устанавливаются межпредметные связи.

Рассмотрим задачи, которые позволяют наглядно продемонстрировать применение математических знаний для моделирования практической ситуации или, наоборот, показать учащимся практическое применение формулы, роль математики и то, что она является абстрактной наукой, давая примеры различного содержания, описываемые математической моделью.

Пример:

1. Задача. $x^2 - 58x + 480 = 0$ решить уравнение.

2. Задача. Имеется 116 м строительного материала. С помощью этого материала можно ли огородить прямоугольное место площадью 4,8 а? Определить длины его сторон.

3. Задача. Каждый день производил более одной машины, работал на один день больше установленного времени и выпускали на 59 автомобилей больше запланированного. Сколько автомобилей завод изготовил за отведенное время сверх плана?

4. Задача. Велосипедист выехал из города в посёлок по дороге, длина которой 24 км, а возвратился по другой дороге, длиной 30 км. Несмотря на то, что на обратном пути он увеличил скорость на 2 км/ч, на обратный путь он затратил на 6 минут больше, чем на путь из города в посёлок. С какой скоростью возвращался велосипедист?

Содержание предложенных задач различно, так как структура и методы выполнения задания различны.

Например,

1-задача. Требуется решения квадратного уравнения.

2-задача. Практическая содержательная задача, которая относится к задаче на нахождение суммы и произведения чисел.

3-задача. Задача на работу.

4-задача. Задача на движение.

Построим математическую модель задач 2,3,4.

2-задача. $\frac{480}{x} + x = 58$, здесь x - длины

сторон.

3-задача. $\frac{480}{x} + 1 = \frac{480 + 59}{x + 1}$,

здесь x - количество выпускаемой машины за день.

4-задача. $\frac{24}{x} + \frac{1}{10} = \frac{30}{x + 2}$,

здесь x - скорость велосипедиста при поездке из деревни в город.

Решение этих уравнений приводится к решению уравнения $x^2 - 58x + 480 = 0$ или примера 1.

Для решения задач с помощью уравнений можно выполнить последовательность действий, описанных в алгоритме:

1. Выяснить, о каких величинах и зависимостях между ними идёт речь в задаче.
2. Выяснить, какие значения величин и зависимости между ними известны.
3. Выяснить, какие значения величин и зависимости не известны.
4. Обозначить неизвестное значение через переменную x , а остальные выразить через x и зависимости между величинами.
5. Используя зависимость между известными и неизвестными значениями величин, составить уравнение.
6. Найти неизвестное значение величины, решив уравнение. Записать ответ в соответствии с требованием задачи.

Проанализировав и решив 2-4 задачи, учащиеся убедятся, что теоретические проблемы связаны с жизненной практикой.

Чтобы изучить эти отношения в чистом виде, учащиеся не должны обращать внимание на действительное содержание и смысл задач. Для этого необходимо достичь определенного уровня абстрактного мышления.

Заключение. Внедрение образовательных технологий STEM в процесс изучения математики позволяет повысить интерес учащихся к предмету, поскольку для учащихся важна практическая направленность и работа с проектами. Описанный STEM-

подход призван изменить качество уроков математики в современной общеобразовательной школе.

Учебный процесс должен включать в себя проектные методы и подходы, обеспечивающие подготовку выпускников школ, позволяющие им добиться успеха в современном мире и войти в состав кадров для инновационного прорыва в высоких технологиях.

Таким образом, STEM-подход имеет значительный образовательный потенциал при обучении школьников математике как по содержательному, так и по методико - технологическому аспектам с учетом междисциплинарных принципов.

Список литературы

1. Хмыз А. В. Возможности STEM-подхода в обучении школьников естественным дисциплинам. – Минск, 2021 – С. 179–183.
2. Фаенко А. В. К вопросу об актуальности STEM-образования //Физико-математическое образование: цели, достижения и перспективы материалы международной научной практической конференции – Минск, 2019 – С. 189–191.
3. Теплова А. Б. Психолого-педагогические условия реализации программы "STEM образования для дошкольников и младших школьников". М., 2018 – С. 160-165.
4. Люблинская И. Е. STEM в школе и новые стандарты среднего естественно-научного образования в США. - М.: ЛЕНАНД, 2014 - 160 с.
5. Tumasheva O. V. et al. Elective courses for training the mathematics teachers to realise STEM approach //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2020 – Т. 1691 – №. 1 – С. 12225
6. Vaněk V. et al. Interdisciplinary relations in teaching mathematics and chemistry //INTED2019 Proceedings, 2019 IATED Academy. – 2019 – С. 6140-6146.
7. Stohlmann M. Three modes of STEM integration for middle school mathematics teachers //School Science and Mathematics. – 2019 – Т. 119 – №. 5 – С. 287-296.
8. Дюбо Е.Н. Особенности реализации элементов STEM-образования на уроках математики. Сборник научно-методических работ. - Вып. 12 - Донецк: ДонНТУ, 2021 – 269 с.